

TALABALARNI BIOLOGIYA TERMINOLOGIYASINI O‘RGATISHDA LOTIN TILINING PEDAGOGIK ROLI

Samarqand tibbiyot universiteti satjyor-assistant

Sindorov Rajapboy Ulugbek o‘g‘li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

1-bosqich magistranti Sindorova Ozoda Normahammad qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya terminologiyasini o‘qitish jarayonida lotin tilining pedagogik ahamiyati tahsil etiladi. Lotin tilining biologik atamalarning asosi sifatidagi roli, talabalarning fan tushunchasini chuqurlashtirishdagi o‘rni, shuningdek, xorijiy adabiyotlar bilan ishlash qobiliyatini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda lotin tili prefikslar, suffikslar va ildizlarni o‘rganish orqali biologik atamalarni tizimli tushunishning samarali usullari taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: biologiya terminologiyasi, lotin tili, pedagogik ahamiyat, atamalar tuzilishi, terminologik tushuncha, o‘qitish metodikasi, ilmiy til.

Аннотация: В данной статье исследуется педагогическая роль латинского языка в преподавании биологической терминологии. Рассматривается значение латыни как основы биологических терминов, её роль в углублении понимания предмета, а также возможности повышения способности работы с иностранной литературой. В исследовании предлагаются эффективные методы систематического понимания биологических терминов через изучение латинских префиксов, суффиксов и корней.

Ключевые слова: биологическая терминология, латинский язык, педагогическое значение, структура терминов, терминологическое понимание, методика преподавания, научный язык.

Abstract: This article examines the pedagogical role of Latin in teaching biological terminology to students. It explores the significance of Latin as the foundation of biological terms, its role in deepening subject understanding, and its potential to enhance students' ability to work with foreign literature. The study proposes effective methods for systematic comprehension of biological terms through learning Latin prefixes, suffixes, and roots.

Keywords: biological terminology, latin language, pedagogical significance, term structure, terminological understanding, teaching methodology, scientific language.

Biologiya fani ko‘plab maxsus terminlar va ilmiy nomlardan iborat bo‘lib, ularning katta qismi lotin tilidan olingan. Shu sababli, talabalarni ilk bosqichida biologiyani o‘qitish jarayonida lotin tili asoslarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Lotin tili yordamida talabalar quyidagi imkoniyatlarga ega bo‘ladi: Biologik terminlarni tushunish va to‘g‘ri ishlatish: Masalan, hayvon va o‘simliklarning ilmiy nomlari (Homo sapiens, Canis lupus, Quercus robur) lotincha shaklda beriladi. Talabalar lotin tilidagi so‘zlarning ma‘nosini tushunib, ularni xalqaro biologik adabiyotlarda va laboratoriya ishlarida to‘g‘ri qo‘llay oladi.

Tibbiy va biologik lug‘atni boyitish: Lotin tilini o‘rganish orqali talabalar ko‘plab anatomik, fiziologik va ekologik atamalarni osongina yodlay oladi. Masalan: arteria (arteriya), vena (vena), pulmo (o‘pka), folium (barg) kabi atamalar.

Tajriba va laboratoriya ishlarini samarali bajarish: Ko‘plab biologik laboratoriya mashg‘ulotlari va ilmiy maqolalar lotincha terminologiyaga tayangan bo‘ladi. Talaba bu atamalarni bilsa, eksperiment jarayonini tushunishi va natijalarni tahlil qilishi osonlashadi. Fanlararo kompetensiyani rivojlantirish: Lotin tilini o‘rganish talabalarda nafaqat biologik bilimlarni, balki lingvistik tafakkur va analitik qobiliyatlarni rivojlantiradi. Bu esa ular uchun kelajakdagi ilmiy faoliyat va professional rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Talabalarni ilk bosqichda biologiyani o‘qitish jarayonida lotin tilini o‘rgatishning ahamiyati katta. Bu nafaqat terminologiyani to‘g‘ri egallashga, balki ilmiy va amaliy ishlarda muvaffaqiyatli bo‘lishga yordam beradi. Lotin tiliga asoslangan o‘quv dasturi biologiya fanini tushunishni tizimli va samarali qiladi.

Talabalarga biologiyani o‘qitish jarayoni murakkab va xilma-xildir; u o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi pedagogik muloqotdan iborat bo‘lib, umumiy maqsad biologik materialni nazariy va amaliy ravishda egallashga yo‘naltirilgan. Talabaning professional va kommunikativ rivojlanishning yuqori bosqichiga o‘tishi, kasbiy bilimlar, ko‘nikmalar, malaka va tajriba orttirishi o‘qituvchi va talabaning birgalikdagi faoliyati natijasidir. Biologiyani o‘qitishda o‘quv jarayonining mazmuni talabalarda hayvonlar va o‘simliklar olamining evolyutsion rivojlanishi, uning rivojlanish qonunlari, tuzilishi, kelib chiqishi, alohida vakillarning funksiyalari, ular orasidagi o‘zaro bog‘liqliklar, jonli va jonli bo‘lmagan tabiatning o‘zaro ta’siri haqidagi ilmiy tushunchalarni shakllantiradi. Laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni o‘rganish talabalarga boshlang‘ich ilmiy tushunchalarni olish, asosiy fakultetda o‘qish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga yordam beradi. O‘quv jarayonini tartibga soluvchi asosiy hujjatlar dasturlar, ishchi o‘quv rejalaridir, ular o‘quv yilining davomiyligini, semestrlar muddatini, fan bo‘yicha yillik va haftalik soatlarni belgilaydi.

Auditoriyada biologiya dars materialini tushuntirish bir nechta sxemalar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin: Chiziqli sxema bu holda o'rganilayotgan material ketma-ketlik, tizimlilik va tarixiylik tamoyillari asosida tashkil etiladi (botanika va zoologiya fanlari). Markaziy-koncentrik sxema bu sxemada o'rganilayotgan masalalar bo'yicha bilimlar asta-sekin chuqurlashadi va ilgari o'rganilgan bilimlar asosida kengaytiriladi (anatomiya, fiziologiya fanlari). Spiral sxema bu holda talabalar ilgari o'rganilgan materialga tayangan holda unga qaytadilar, olingan bilimlarni kengaytirib va chuqurlashtirib, o'simlik va hayvonot olamining tuzilishi, funksiyalari, hayotiy xususiyatlari, rivojlanishi va ekologiyasi bo'yicha bilimlarini mustahkamlashadi.

Biologiyani o'qitish pedagogik tizimi bu o'zgarmas qoladigan ko'plab tarkibiy qismlarning birlashmasidir. Ushbu tizim ichki resurslar hisobiga (yangi kashfiyotlar muayyan jarayonni yangi nuqtai nazardan ko'rishga imkon beradi) yoki qo'shimcha imkoniyatlar yordamida (yangi uskunalar, axborot texnologiyalari va hokazo) o'zgartirilishi mumkin. Pedagogika intellektual va axloqan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan va faoliyat yuritadigan shaxslarni tarbiyalaydi, ular asosiy fakultetda davom etadigan o'qish jarayonida yuzaga keladigan masalalarni muvaffaqiyatli hal qila oladilar.

Lotin tilini o'qitish jarayonida samaradorlik va innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyatga ega omillardan hisoblanadi. Bu yondashuvlar ilmiy asosga tayangan, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtiruvchi ilg'or yangiliklarni o'z ichiga oladi. O'quv jarayonini optimallashtirish nafaqat murakkab, ko'p qirrali ierarxik tizimni hisobga olishni, balki yangi o'quv vositalari va metodlarni ishlab chiqishni ham talab qiladi.

O'qituvchi samarali va sifatli vazifalarni belgilash orqali maqsadga tez erishishni ta'minlaydigan eng maqbul yo'lni aniqlashi lozim. Lotin tilini o'qitishda optimallashtirishning samarali usullaridan biri — o'qituvchi va talabaning faol hamkorligi bo'lib, u talabaning til bilimlarini tizimli ravishda egallashiga yo'naltiriladi. Optimallashtirish jarayoni turli vazifalarning murakkab va ko'p qirrali ierarxik tizimini, shuningdek, o'quv jarayoni uchun yangi metod va vositalarni ishlab chiqishni o'z ichiga olishi kerak.

Talabalarga Lotin tilini o'qitish jarayonining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: har bir talabada til materialini har bir mashg'ulotda to'liq tushunish darajasiga erishish va uni egallashga belgilangan o'rtacha vaqtni sarflash. Shu bilan birga, vaqt omili o'qitish jarayonining sifatini baholash imkonini beradi. Innovatsiyalar bazisiy tamoyillar jamoaviy faoliyat, o'qituvchi va talabaning hamkorligi rivojlanishi natijasida yuzaga keladi va ularga o'zgartirishlar, tuzatishlar hamda qo'shimchalar kiritiladi. Innovatsion texnologiyalar talabani bilish jarayonining markaziga qo'yadi va uni ongli, teng huquqli ishtirokchi sifatida faol ishtirok etishga rag'batlantiradi.

O‘qituvchining funksiyalari ko‘p qirrali bo‘lib, ulardan ayrimlariga to‘xtalib o‘tamiz: nazorat, baholash va tuzatish funksiyalari. Ushbu funksiyalar pedagogik jarayon uchun samarali stimullar yaratishda zarurdir. Biologiya fanini o‘qitish jarayonida bilimlarni nazorat qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

O‘quv bosqichiga qat’iy muvofiq og‘zaki nazorat, yozma nazorat, test nazorati, nazorat ishlari va imtihonlar qo‘llaniladi. Nazorat qat’iy tartibga solingan bo‘lib, bilimlarni baholashning yagona strukturasi tashkil etadi. Nazorat nafaqat talabalar yutuqlarini baholashga imkon beradi, balki muvaffaqiyatsizliklar, ishlarni kechiktirish yoki yetarlicha bajarilmagan joylarni aniqlashga yordam beradi. Olingan ma’lumotlar o‘quv jarayoni strukturasi va mazmunini tuzatish, qo‘llanilayotgan stimullarni baholash va ishlatilayotgan vositalarning samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Yuqorida ta’kidlanganidek, o‘qitish jarayonida o‘qituvchi va talaba o‘rtasida o‘zaro ta’sir amalga oshiriladi, uning maqsadi lotin tilida biologiya asoslarini egallashdir. Biologiya o‘qituvchisining faoliyatiga quyidagi bosqichlar kiradi: talabalarni yangi bilimlar, hodisalar va qonunlar bilan tanishtirish va tushuntirish, olingan bilimlarni nazorat qilish va baholash. Talabani faoliyati esa quyidagilarni o‘z ichiga oladi: yangi bilimlarni qabul qilish, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, biologik materialni tahlil va sintez qilish, sabab-oqibat bog‘liqliklarini tushunish, biologik qonunlarni o‘rganish, amaliy ishlarni bajarish ko‘nikma va malakalarini egallash, shuningdek, o‘z-o‘zini tartibga solish va nazorat qilish.

O‘qitish jarayoni tarkibiy bo‘g‘inlari quyidagilardan iborat: biologik bilimlarni qabul qilish, tushunish, mustahkamlash, qo‘llash va tahlil qilish. Talaba va o‘qituvchi har bir o‘quv bosqichida birgalikda faoliyat olib borganda, o‘rganilayotgan predmetlar (bir hujayrali va ko‘p hujayrali organizmlar, hayvonlarning tiplari, sinflari va vakillari haqidagi tushunchalar va boshqalar) bo‘yicha tasavvurlar shakllanadi va talabalar bilim egallash jarayonida yanada muvaffaqiyatli bo‘ladilar. Har bir yangi o‘quv bosqichi talabaga amaliy va nazariy biologik materialni tahlil qilish imkonini beradi va shu materialdan foydalangan holda yuzaga keladigan vazifalarni hal qilishga yordam beradi.

Talabalar o‘quv jarayonining turli bosqichlarida oladigan ma’lumotlar kognitiv (bilimlarni o‘zida aks ettiruvchi) va boshqaruv (zarur bilimlarni qanday egallash yaxshiroq ekanligini ko‘rsatuvchi) ma’lumotlarga bo‘linadi. Biologiyani o‘rganishning boshlang‘ich bosqichida talaba zarur bilimlarni egallash uchun asosan boshqaruv ma’lumotlaridan foydalanadi. Shuningdek, quyidagi omillar ham o‘quv jarayoni uchun muhim hisoblanadi: talabalar ish faoliyati (mehnat va dam olish rejimi bilan bog‘liq), bilimlarni nazorat va tekshirish

(uning tezligi va hajmi), bilimlarning turi va strukturasi, olingan bilim va ko'nikmalarning amaliy qo'llanilishi, zamonaviy uskunalardan foydalanish, talabalar kognitiv faoliyatini boshqarish, ijtimoiy-moral muhit, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi hamkorlik qilinadi.

O'quv materialini egallash qobiliyati, bilimlarni o'zlashtirish, ko'nikma va malakalarni egallash, diqqat va tafakkur xususiyatlari, biologik materialni ongli va mustahkam egallash, o'rganish sur'ati, talabalar yoshiga moslik, mas'uliyat va kelajakdagi kasbga yo'naltirilish darajasi biologiya talabalari o'qish qobiliyatini belgilaydi. Biologiya fanini o'zlashtirishda vaqt omili ayniqsa muhim hisoblanadi. Auditoriya mashg'ulotlarida talaba vaqtini bilimlarni qabul qilish va dastlabki egallash, materialni mustahkamlash va mustahkamlash, ma'lumotni xotirada saqlash, mashq va amaliy ishlarni bajarish, bilim va ko'nikmalarni qo'llash, javobga tayyorgarlik ko'rishga sarflaydi.

Xulosa qilib aytganda, lotin tili talabalarni biologiya terminologiyasiga o'rgatishda muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi. U biologik atamalarning xalqaro birlikda qo'llanilishini ta'minlabgina qolmay, balki talabalarda ilmiy aniqlik, mantiqiy va tizimli fikrlashni shakllantiradi. Lotin tiliga asoslangan terminlarning etimologik mazmunini anglash biologik tushunchalarni chuqur va ongli o'zlashtirishga xizmat qiladi, terminlarni mexanik yodlashdan ko'ra mazmunan anglab o'rganishga imkon yaratadi.

Shuningdek, lotin tilining biologiya ta'limiga integratsiyasi fanlararo bog'liqlikni kuchaytirib, talabalarning kasbiy kompetensiyasi va ilmiy savodxonligini oshiradi. Bu esa ularni zamonaviy biologiya fanining nazariy va amaliy talablariga, shuningdek, xalqaro ilmiy muloqotga tayyorlaydi. Demak, lotin tilining pedagogik roli biologiya terminologiyasini o'qitishda nafaqat yordamchi vosita, balki biologik ta'limning metodik va mazmuniy samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.YOROVA, S. LATIN AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICAL PROFESSION. Курский государственный медицинский университет КОНФЕРЕНЦИЯ: 20–24 мая 2024 года
Организаторы: Курский государственный медицинский университет
БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Входит в РИНЦ: да Цитирований в РИНЦ: 0
Входит в ядро РИНЦ: нет Цитирований из ядра РИНЦ: 0 Рецензии: нет данных
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
2. (Nasimova Sohiba Yaxyayevna, Trans.). (2025). *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)*, 2(1), 502-503.

3. Tolibjonova, Z. B., & Nasimova, S. Y. (2025). Language diversification in ancient period. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 3(1), 343-345.
4. Karimovna, Y. S. Pragmatic and Linguistic Peculiarities of Medical Discourse in English and Uzbek Languages.
5. Шодидулова, А. З. (2023). АНТОНИМЛАР ВОСИТАСИДА ШАКЛЛАНДИГАН МЕТОНИМИК КОГЕЗИЯ. *Research Focus*, 2(5), 80-84.
6. Zikiryaevna, S. A. (2025). BRAIN: THE MOST PERFECT ORGAN. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 159-163.
7. Mardanovich, M. Z. (2023). EFFECTIVE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PRACTICAL CLASSES OF THE SUBJECT” LATIN LANGUAGE AND MEDICAL TERMINOLOGY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(3), 369-375.
9. Qurbonova, Z., & Maxmudov, Z. (2023). LOTIN TILIDA KLINIK TERMINLARNING TO’G’RI QO’LLANISH YUZASIDAN FIKRLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3 Part 3), 23-27.
- 11 Mallaevna, N. S., & Chopra, A. (2024). Some features of prescription rules in medicine. *technical science research in Uzbekistan*, 2(1), 238-244.
12. Эсанова, М. Б. (2022). Инглиз ва ўзбек тилларидаги қўшма гапларнинг тўсиксиз маъноли турлари. *Science and Education*, 3(11), 1372-1375.
13. 14. Mallaevna, N. S. (2023). THE MAIN INDICATORS OF THE COMMUNICATION CULTURE OF A MEDICAL WORKER. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(7), 85-88.
15. Beknazarova, M. K. (2022). Lotin tilini o’qitish jarayonida klinik kafedralar bilan integratsiyalashtirilgan mashg’ulotlarning maqsadli yo’naltirilishidagi natijalar. *Science and Education*, 3(11), 653-656.
16. Asatullayevna, Ibragimova L., and Esanova M. B. Qizi. "Ways to Translate Phraseological Units From English Into Uzbek." *International Journal on Integrated Education*, vol. 4, no. 4, 2021, pp. 228-231
17. Бўриев, Д. (2022). ТЕОДОР ДРАЙЗЕР ВА ШЕРВУД АНДЕРСОН. *Science and innovation in the education system*, 1(4), 106-109.
18. Вахтиyarovna, B. D., Xolmurodovna, M. S., Nabiyevna, H. K., Maxammadovna, K. N., & Abdumannopovna, R. X. (2019). Modern methods in learning English. *International scientific review*, (1 (41)), 32-35.

19. Alisherovna, A. U. (2025). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA NUTQ TUSHUNCHASINI TALABALARGA O'RGATISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 38(1), 394-398.
20. Xamidovna, H. M. (2024). FRANSUZ TILIDA MURAKKAB NISBIY OLMOSHLARNING ISHLATISH METODIKASI. *Miasto Przyszłości*, 53, 451-452.
21. Sindorov.R.U. Lingvomadaniy birliklarda “muomala madaniyati”ning metodik ahamiyati // Сўз санъати халқаро журнали №7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-7-b-101-105> 22.